

DOI: 10.5281/zenodo.8088928

**THEORETISCHER ASPEKT DER SOZIALISIERUNG VON DEN
VORSCHULKINDERN**

Theoretical Aspect of the Preschool Children's Socialization

Olena Lytvyshko

*Ph.D. in Pedagogy, Senior teacher of the department
of social pedagogy and social work*

Hryhorii Skovoroda University in Pereyaslav (Ukraine)

E-mail: lytvyshko1980@gmail.com

<https://orcid.org/0000-0002-9756-0658>

Inna Mysan

*Ph.D. in Pedagogy, Assistant Professor of the
Department of Psychology and Pedagogy of Preschool Education,*

Hryhorii Skovoroda University in Pereiaslav (Ukraine)

E-mail: mysan.iv79@gmail.com

<https://orcid.org/0000-0001-9416-4484>

Abstract

The article examines the concept of socialization as a process that includes assimilation of social experience by an individual, adaptation to the social environment, active activity, development of social values and stereotypes of social behavior. It is noted that the term “socialization” is a multidimensional concept that covers the space from the understanding of the essence of socialization as passive assimilation by an individual of the norms, rules, and values of a particular society to the emphasis on the subject's own activity. The problem of preschool childhood is studied.

Key words: *socialization, children of a preschool age, socialization of personality, childhood, preschool childhood.*

Einführung

Der moderne Zustand der Gesellschaft wird von den tiefgreifenden Veränderungen in ihrer Struktur begleitet. Im politischen und wirtschaftlichen Leben des Landes gehen globale Veränderungen. Die Veränderungen in den soziokulturellen

und wirtschaftlichen Realitäten beschleunigen das Tempo der sozialen Dynamik, bilden die neuen sozialen Strukturen, verändern die sozialen Ideale und Werte. In der heutigen Gesellschaft treten die neuen Werte in der Kultur auf, entstehen die neuen Beziehungsformen zwischen den Erwachsenen und Kindern, und die Hauptkomponenten des pädagogischen Prozesses lassen sich nicht die harmonische Sozialisation von den Vorschulkindern adäquat durchführen. Nicht nur die Bildung und die Erziehung des Nachwuchses sollen ein wesentlicher Bestandteil vom sozialpädagogischen Handeln werden, sondern auch die Sozialisation des Einzelnen.

Zur Methode

Bei der Untersuchung des Sozialisationsprozesses von den Vorschulkindern wurden die solchen empirischen Methoden verwendet: die theoretische Analyse von den in- und ausländischen wissenschaftlichen Studien, die bei der Zusammenfassung und der Systematisierung des Materiales zum Sozialisationsproblem von den Vorschulkindern hilft, dazu auch Gespräche, didaktische Spiele und Aufgaben, Audios und Videos von der Fiktion.

Ergebnisse der Untersuchungen

Der Begriff «die Sozialisierung» entsteht am Ende des 19. und am Anfang des 20. Jahrhundert in den Werken des amerikanischen Soziologen F. Giddings und des französischen Soziologen G. Tarde für die Bezeichnung des Eintrittsprozesses des Einzelnen in die Gesellschaft.

Die Sozialisation gehört zu den universellen Prozessen, die mit dem sozialen Bildungsprozess des Einzelnen verbunden sind. Der Autor des Begriffs „die Sozialisierung“ ist der amerikanische Soziologe F. Giddings, der als der erste diesen Begriff in das wissenschaftliche Bereich eingeführt hat. Die Sozialisation ist seiner Meinung nach «ein Entwicklungsprozess der sozialen Natur oder des sozialen Charakters» (Giddings, 1897). Sozialisation wurde als der Eintritt eines Einzelnen in das soziale Umfeld durch die Anpassung an dieses interpretiert, «das Lernen der bestimmten Rollen und Funktionen, die jedes Individuum, seine Vorgänger nachahmend, im Laufe seiner gesamten Entstehungs- und Entwicklungsgeschichte wiederholt» (Paryghyn, 1967).

Die Sozialisation ist ein Prozess, der einerseits die Assimilation der sozialen Erfahrungen durch das Einzelnen, die Anpassung an das soziale Umfeld, die Assimilation seiner Traditionen, Normen und Werte beinhaltet, und andererseits die

aktiven Handlungen, die Einbeziehung in das soziale Umfeld. Der Einzelne, der die neuen Rollen und Regeln lernt, kann dabei auch die Fähigkeit erwerben, etwas Neues zu schaffen (Kapsjka, 2006).

Das Sozialisationsproblem von einem Einzelnen – der Formungsprozess des Individuums als ein soziales Subjekt, seine Bewältigung der sozialen Werte und der sozialen Verhaltensstereotypen – ist das führende in der Soziologie eines Einzelnen. Da es in der Soziologie auf der Mikroebene darum geht, die Sozialisationsmechanismen als die Prozesse der Funktionsaneignung und Rollenbewältigung zu untersuchen, werden der Prozess der «Humanisierung» (Sozialisierung) selbst und die Vorgänge des Eintritts eines Einzelnen in die menschliche Gesellschaft durch das Prisma von den Rollenkonzepten betrachtet (Roghaljsjka, 2008).

Die zahlreichen Ansätze zum Verständnis des Menschenwesens spiegeln einerseits die bestimmten Realitäten wider und können andererseits auf die methodischen Herausbildungsgrundlagen von den Zugängen zur menschlichen Existenz und auf diesem Grund die Entstehung der pädagogischen Konzepte der Sozialisation und der Persönlichkeitsbildung beeinflussen. Die wesentlichen philosophischen Postulate, die die unterschiedlichen Ansichten über ein Individuum synthetisieren, sind die Gründe, auf die sich die Pädagogik beruft, um die pädagogische Vision der Sozialisation als ein sozialer Prozess, sein Verständnis und seine Interpretation zu definieren (Roghaljsjka, 2008).

Die heutige Bildungssituation lässt sich die Bedürfnisse des modernen Kindes, etwas über die Welt und sich selbst darin zu lernen, nicht ansatzweise befriedigen. Die Erwachsenen mit ihren Alltagsorgen erkennen nicht immer, dass sie es heute mit einem «neuen Kind zu tun haben, das sie nicht gut verstehen, dessen Erziehung und Ausbildung sie mit alten Ansätzen betreiben, die sich nicht rechtfertigen und die keine harmonische Sozialisation eines modernen Kindes gewährleisten» (Roghaljsjka, 2008).

Sozialisation in ihrer wesentlichen Dimension ist ein komplexer Prozess, der von einer ganzen Reihe von Widersprüchen begleitet wird, die in der Interaktion von der Gesellschaft und dem Einzelnen entstehen.

Der Sozialisationsbegriff ist eines der zentralen Probleme der sozialen psychologisch-pädagogischen Persönlichkeitsentwicklung des Kindes. Die moderne Kindheit ist nicht nur ein psychologisches und pädagogisches Phänomen, sondern auch ein soziokulturelles. Die moderne Sozialwelt hat der Wissenschaft eine dringende und problematische Frage nach dem sozialen Entwicklungswesen eines Vorschulkindes gestellt, die in seiner allmählichen Bewältigung der soziokulturellen

Errungenschaften der Gesellschaft besteht, in der Bildung der Fähigkeit, sich selbst und die Welt zu bewussten und damit zu interagieren.

Die Kindheit ist eine besondere Phase nicht nur in der psychophysischen und psychischen, sondern auch in der sozialen Reifung eines Menschen, und dieser Phase kann nur die Reife gegenübergestellt werden. Die Vorschulzeit ist von einem komplexen Entwicklungsprozess der körperlichen und geistigen Stärke, von der Assimilation der sozialen Traditionen, vom Lernen der Welt und vom Entdecken der Lebenstiefe und Lebensfülle erfüllt.

So hat S. Rusova immer wieder betont, dass «ein Kind keine kleine Person ist, sondern ein einzigartiges Wesen mit all seinen körperlichen und geistigen Kräften. Ein Kind ist ein völlig physischer und geistiger Einzelorganismus» (Rusova, 1997). Jedes Kind ist ganz anders als ein Erwachsener. Es gibt allgemeine Typen von Kindern, und gleichzeitig gibt es einen signifikanten Unterschied zwischen einzelnen Kindern; und jeder Erzieher muss diese außergewöhnliche Individualität von Kindern berücksichtigen. Für einen Erwachsenen ist es nicht so einfach, ein Kind zu verstehen, denn «die Psychologie von den Kindern unterscheidet sich von der Psychologie von den Erwachsenen, die Stimmungen des Kindes sind dazu auch ganz wechselhaft, die Mittel, sie auszudrücken, sind noch sehr unklar» (Rusova, 1997). Aus diesem Grund schenkte S. Rusova den Lehrern eine große Aufmerksamkeit, dass es, um ein Kind zu erziehen und zu lehren, «notwendig ist, das Kind zu kennen, seine spirituellen Neigungen, sein Temperament, die physische Zusammensetzung des Körpers zu verstehen» (Rusova, 1997).

Die Vorschulkindheitsjahre sind eine sensible Zeit für die Sozialisation des Einzelnen. In der Interaktion eines Vorschulkindes mit der Umwelt, die sich in der direkten Kommunikation mit Erwachsenen, in den Spielen und Wettbewerben mit den Gleichaltrigen, im Kennenlernen der fiktionalen Werke, im Prozess der verschiedenen produktiven Aktivitäten, in der Beherrschung von Bildungsaktivitäten manifestiert, entwickeln sich die bildlichen Formen des Wissens über die natürliche materielle und soziale Umwelt und das eigene «Ich». Die soziale Aktivität erfüllt die Bedürfnisse des Kindes, ein Gegenstand in der Bewältigung der Menschenwelt, der Kultur und sich selbst zu sein.

Die Sozialisation eines Einzelnen beinhaltet die aktiven Verbindungen mit der Gesellschaft, die die Trends für die sozialen Interaktionen und die kreativen Aktivitäten eines Vorschulkindes schaffen, die Entwicklung seiner sozialen Aktivitäten, in der das Niveau seiner Sozialität, die Tiefe und die Vollständigkeit seiner sozialen Beziehungen zum Ausdruck kommt und sich verwirklicht.

Der Begriff «die Sozialisation» ist ein mehrdimensionales Konzept, das den Raum von dem Verständnis des Sozialisationswesens als die passive Assimilation von

den Normen, Regeln und Werten in einer bestimmten Gesellschaft durch ein Individuum bis zur Betonung der eigenen Aktivitäten des Subjekts umfasst. Im allgemeinsten Sinne wird dieses Phänomen als die Verinnerlichung der sozialen Normen, der moralischen Regeln, der Wertorientierungen, der Kenntnissen und der Anweisungen eines Einzelnen definiert, die seine aktive Teilnahme am Leben einer bestimmten Gesellschaft und seinen kreativen Umgang mit ihr sicherstellt.

Schlussfolgerungen

Die Sozialisation von Vorschulkindern ist unserer Meinung nach ein Prozess der kindlichen Aneignung der Normen, der Regeln, der Werte und der Verhaltensmuster, dank ihrer Teilnahme am gesellschaftlichen Leben und der kreativen Wahrnehmung einer Reihe von den sozialen Rollen. Der Sozialisationsprozess basiert sich auf einer Kombination aus der spontanen Erkenntnis der Realität und der zielgerichteten Erziehungshandlungen, dank derer die Selbstentwicklung und die Selbstbestimmung des Einzelnen in der Kultur einer bestimmten Gesellschaft, die Bewältigung der soziokulturellen Erfahrungen durch seine subjektive Kenntnis der sozialen Umwelt und die Konstruktion eines sozialen Weltbildes stattfinden.

Im Sozialisationsprozess wird also das schöpferische Potenzial jedes Einzelnen durch die Schaffung der umfassenden soziokulturellen Bedingungen für das „Aufwachsen“ des Kindes in der Kultur der Gesellschaft selbst entdeckt.

References

- Giddings, F. (1897). *The Theory of Socialization*. N.-Y., 22.
- Paryghyn, B.D. (1967). *Socjalnaja psichologhija kak nauka [Social psychology as a science]*. L.: Lenynzdat, 262 [in Russian].
- Kapsjka, A.J. (2006). *Socializacija osobystosti – nadzavdannja socialjnoji pedaghoghiky. Socialjna pedaghoghika: Pidruchnyk [Socialization of the individual is the overarching task of social pedagogy]*. Kiew: Centr navchaljnoji literatury, 4-19 [in Ukrainian].
- Roghaljsjka, I.P. (2008). *Socializacija osobystosti u doshkiljnomu dytynstvi: sutnistj, specyfika, suprovid [Socialization of personality in preschool childhood: essence, specificity, support]*. Kiew: Milenium, 400 [in Ukrainian].
- Rusova, S.F. (1997). *Vybrani pedaghoghichni tvory: U 2 kn. [Selected pedagogical works]*. Kn. I. Kiew: Lybidj, 272 [in Ukrainian].